

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ТРАВМАТИК БОШ МИЯ ШИКАСТЛАНИШИДА УРУҒДОНЛАРДАГИ КЛИНИК ВА ФУНКЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАР (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Рахимова Г.Ш.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Травматик бош миЯ шикастланиши (ТБМШ) бутун организмнинг касаллиги бўлиб, биологик ва рухий мослашувнинг мураккаб жараёнини ташкил этади, ТБМШ нинг танага умумий таъсири нафақат тўғридан-тўғри механик шикастланиш соҳасида, балки асаб, эндокрин, иммун, юрак-қон томир, ўпка ва бошқа тизимларда ҳам морфофункционал, патофизиологик ва биокимёвий ўзгаришлар мажмуаси билан бирга келади ҳамда организмда умумий адаптив реакцияни келтириб чиқаради. ТБМШ олгандан кейин пайдо бўладиган рухий ва физиологик стрессор омиллар нейроэндокрин стресс реакциялари натижасида юзага келадиган дисфункцияга олиб келади.

Калит сўзлар: травматик бош миЯ шикастланиши, гипоталамо-гипофизар-гонадал тизим, гипогонадизм, фолликул стимулловчи гормон, лютеинловчи гормон.

CLINICAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN THE TESTES IN TRAUMATIC BRAIN INJURY (LITERATURE REVIEW)

Rakhimova G.Sh.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Traumatic brain injury (TBI) is a disease of the entire body, representing a complex process of biological and psychological adaptation. The overall impact of TBI on the body is accompanied not only by direct mechanical damage but also by a complex of morphofunctional, pathophysiological, and biochemical changes in the nervous, endocrine, immune, cardiovascular, respiratory, and other systems, triggering a general adaptive response in the body. Psychological and physiological stressors that occur after TBI lead to dysfunction associated with neuroendocrine stress responses.

Key words: traumatic brain injury, hypothalamic-pituitary-gonadal axis, hypogonadism, follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone.

КЛИНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕМЕННИКОВ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Рахимова Г.Ш.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) - это заболевание всего организма, представляющее собой сложный процесс биологической и психологической адаптации. Общее воздействие ЧМТ на организм сопровождается не только прямым механическим повреждением, но и комплексом морфофункциональных, патофизиологических и биохимических изменений в нервной, эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других системах, вызывая общую адаптивную реакцию в организме. Психологические и физиологические стрессовые факторы, возникающие после ЧМТ, приводят к дисфункции, обусловленной нейроэндокринными стрессовыми реакциями.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, гипоталамо-гипофизарно-гонадалная система, гипогонадизм, фолликулостимулирующий гормон, лютеинизирующий гормон.

e-mail: raximova.gulnoz@bsmi.uz

Травматик бош миЯ шикастланиши ўткир босқичида жинсий безларнинг фаолиятини баҳолаш мураккаб жараён бўлиб, ушбу даврда беморларда шикастланишга нисбатан стресс ва адаптив жавобнинг бир қисми сифатида гормонал ўзгаришлар юз беради [1]. Гормонлар даражасига дорилар ва жарроҳлик амалиёти ҳам таъсир қилади. ТБМШ ва стрессда ҳайвонларни ўрганишда қонда айланиб юрадиган тестостерон микдори дастлаб кўтарилди, аммо кейин камади [2].

Geddes R.I. ва ҳаммуаллифлар (2021) маълумотларига кўра, ТБМШ дан кейин бош миЯнинг турли марказларида мураккаб тизимли патоморфологик ва регулятор ўзгаришлар ривожланади, бу эса ўз навбатида рухий, нейрогуморал, эректил ва эякуляция жараёнлардан иборат ягона функционал системага таъсир кўрсатади [3]. Енгил ТБМШ да вегетатив нерв системасининг

симптоадrenal қисми жавобгар бўлса, ўртача ва оғир формаларида гормонал дисбаланс (пролактин ошиши ва тестостерон камайиши) туфайли барқарор ўзгаришлар юзага келади [4].

Турли хил келиб чиқадиган стрессли шароитларда лютеинловчи гормон (ЛГ) ва фолликул стимуловчи гормон (ФСГ)нинг бошланғич даражаси кортиколибериннинг кучайтирувчи таъсири туфайли ортади. Аммо кейинроқ периферик қонда глюкокортикоид гормонлар даражасининг ошиши туфайли ЛГ ва ФСГ, тестостерон ишлаб чиқарилиши камаяди. Ушбу ҳолатнинг патогенези катехоламинларнинг гипофиз гонадотрофларига таъсирга боғлиқ, натижада стероидлар, шу жумладан жинсий гормонларнинг ишлаб чиқарилиши камаяди. Гонадотропин секрецияси билан боғлиқ бўлмаган тестостерон камайишининг яна бир механизми кортизолнинг ортиқча секрецияси бўлиб, у метаболизмни анаболик жараёнларга эмас, балки катаболик жараёнларга айлантиради [5].

Гипоталамус-гипофиз-буйрак усти бези (ГТБ) ва гипоталамус-гипофиз-гонадал (ГГГ) тизимлари ўртасида ўзаро боғлиқлик мавжуд бўлиб, улардан бирининг фаоллашиши бошқасининг функциясига бевосита таъсир кўрсатади ва сушлашиши эса аксинча. Масалан, тестостерон ҳамда эстроген гипоталамус-гипофиз-буйрак усти бези тизими реакциясини кучайтиради, стресс тизимининг фаоллашиши эса эстроген ва тестостерон секрециясига сусайтирувчи таъсир кўрсатади [6].

Гипогонадизмга шубҳа қилинган эркакларда бирламчи (уруғдон етишмовчилиги) ва иккиламчи гипогонадизмни (гипоталамус-гипофиз етишмовчилиги) фарқлаш учун ЛГ, ФСГ ва тестостерон даражасини аниқлаш керак. Репродуктив ёшдаги аёлларда ҳайз кўриш бузилишида пролактин, ЛГ, ФСГ ва эстрадиолни (Е2) ўлчаш тавсия этилади, климаксдан кейинги даврдаги аёлларда эса гонадотропинларнинг камайиши ташхис қўйиш учун етарли бўлади [7, 8].

Илмий манбаларда гипогонадизм деб андроген етишмовчилиги аломатлари бўлган эркакларда камида икки марта эрталаб аниқланган тестостероннинг паст даражасида ташхис қўйиш мумкинлиги келтирилган, ундан ташқари ФСГ ва ЛГ миқдори ҳам текширилиши керак. Сертоли ҳужайралари ишлаб чиқарадиган ингибин В ни текшириш ва унинг паст миқдори ҳам ташхисда муҳим ҳисобланади, айниқса ўсмир ёшда [9]. Гипофиздан ажралиб чиқадиган ЛГ таъсирида уруғдон гландулоцитлари тестостеронни синтез қилади. ЛГ гландулоцитлардаги рецепторлар билан боғланганда, тезкор равишда транспорт молекуласи синтезланади, бу стероидларни фаоллаштириш рецепторлари бўлиб, у холестеринни митохондрия мембрана орқали фаол равишда ташийди ва бу холестеринни прегненалонга айланишини тезлаштиради. Кейин прегненалон митохондриядан силлик эндоплазматик тўрға ўтади, у ерда ферментатив реакциялар натижасида тестостерон синтезланади [10].

Гипогонадотроп гипогонадизм (марказий генезли жинсий гормонлар етишмаслиги) кўпинча бошқа соматик, руҳий, когнитив ва неврологик асоратлар «сояси»да қолиши мумкин ва тўлақонли ўринбосар гормонал даво терапияси ўтказилмаслиги туфайли касалликнинг кучайишига сабаб бўлиши мумкин [11].

Гипогонадизм мушаклар ҳажмининг йўқолиши, мушакларнинг кучсизлиги ва адинамия, бепуштлиқ, танадаги туклар тўкилиши, суяк минерал зичлигининг пасайиши ва остеопороз билан намоён бўлади. Аёлларда ҳайз кўришнинг тўхташи ва либидонинг пасайиши, эркакларда эса жинсий дисфункция ва гинекомастия билан бирга келади [12].

Хорижий олимларнинг фикрига кўра, гипопитуитаризм ҳар доим ҳам гипофиз ёки гипоталамуснинг тўғридан-тўғри шикастланиши ва шикастланишнинг оғирлиги билан боғлиқ эмас. Шикастланишдан кейинги гипопитуитаризмнинг бошқа механизмлари, шу жумладан сурункали яллиғланиш ва аутоиммун реакцияларнинг ўзгариши ўрганилган. Йирик проспектив скрининг тадқиқотда стационар реабилитациядан ўтаётган ТБМШ олган 340 киши гипофиз гормони етишмовчилиги учун текширилганда 37% беморларнинг қон таҳлилидаги кўрсаткичлари гипопитуитаризмга тўғри келган ва бунинг ичидан энг кўп учрайдиган етишмовчилик гипогонадизм бўлиб, 40% эркакларда тестостерон етишмовчилигини кўрсатган [13].

Болаларда ТБМШ кўпинча соматотроф ҳужайралар гипофункцияси туфайли ўсишнинг бузилиши ва гонадотроф ҳужайралар гипофункцияси туфайли балоғатга етишнинг кечикиши кўринишида кузатилади [14].

Гипогонадизм когнитив бузилишлар билан ҳам боғлиқ. ТБМШдан кейин тестостерон даражаси паст бўлган беморларда деменция ривожланиш хавфи юқори бўлади [15] ва Альцгеймер касаллигига олиб келадиган тау-оксил (p-tau) чўкиши кузатилиши мумкин [16]. Эстроген гормонлар нейропротектив ва прогестерон гормони нейрофаол таъсирга эга бўлганлиги сабабли, ТБМШ дан кейинги когнитив бузилишлар айниқса эркакларга таъсир қилади [17].

Бундан ташқари, кенг кўламли эпидемиологик тадқиқотлар шуни кўрсатдики, даволанмаган гипогонадизм юрак-қон томир касалликларидан эрта ўлимга олиб келиши мумкин [18].

Бош мия жароҳатларида эректил дисфункцияни ўрганишда [19, 20] гипоталамус-гипофиз тизимида гормонлар ишлаб чиқарилиши жинсий функциянинг турли жиҳатларини назорат қилиши ва гипопитуитаризм каби регуляция бузилиши эректил функцияни бузиши мумкинлигини кўрсатди.

Undurti A. ва ҳаммуаллифлар (2018) Ироқ ва Афғонистондаги жангларда қатнашган, ҳар хил турдаги бласт (портловчи) таъсирлар натижасида ТБМШ олган АҚШ фахрийларини ўрганиб, гипофиз дисфункцияси ва ТБМШ оғирлиги ўртасида ҳеч қандай боғлиқлик йўқлигини исботлашган [21]. Иштирокчиларда гипогонадизмга боғлиқ гиперпролактинемия, ЛГ секрециясининг камайишидан уруғдонларда тестостерон секрециясининг камайиши ва ФСГ секрециясининг камайишидан олигоспермия келиб чиқиши кузатилган. Бу либидо пасайиши, эректил дисфункция ва бепуштлиқка олиб келган [22].

Ўрганилган илмий манбаларда ТБМШ дан кейин бир йил давомида гормонларни кетма-кет ўлчаш 1, 2 ва 4-ҳафтада тестостероннинг бир текис паст даражасини тасдиқланган, сўнгра 6-ҳафтадан кейин гипогонадотроп гипогонадизм ривожланмаган гуруҳда тестостероннинг тикланиши ва гипогонадотроп гипогонадизм ривожланган гуруҳда эса барқарор гипотестостеронемия кузатилиши аниқланган [23].

Қолаверса, мия ва уруғдонлар молекуляр даражада кўплаб бир хил хусусиятларга эга. Улар биргаликда танадаги бошқа тўқималарга нисбатан энг кўп умумий оксилларни ўз ичига олади, оксидатив стрессга заиф бўлгани учун махсус гистогематик барьерларга эга. Нерв ва нейроэндокрин хужайраларга хос бўлган кўплаб биологик фаол моддаларнинг синтез қилиниши Лейдиг хужайраларини нейроэндокрин хужайра эканлигини кўрсатади [24].

Микроглия ва астроцитларнинг яллиғланиш реакцияси ТБМШ дан кейин аёлларга нисбатан эркакларда кучлироқ бўлиши мумкин. Жинсий диморфизм глиал хужайралар сони ва морфологиясида ҳам, ТБМШдан кейин яллиғланишга қарши цитокинларнинг ифодасида ҳам кузатилади [25, 26]. ТБМШ да ҳосил бўлган цитокинлар ва интерлейкин-2 туфайли лимфоцитларнинг миқдорий ва сифат кўрсаткичлари ўзгаради, бу аутоиммун касалликларга, такрорий ва доимий инфекцияларга, саратон касаллигига олиб келиши мумкин [27], бу беморнинг гормонал ҳолатини ёмонлаштириши мумкин.

Шунга қарамай, беморларда гонадал стероид гормонлар билан ўрин босувчи терапиянинг зарурлиги ва фойдалари, касаллик натижаларини баҳолаш учун кўшимча узоқ муддатли тадқиқотлар талаб этилади [28].

Хулоса: травматик бош мия шикастланишининг турли даражалари уруғдонларда ҳар хил клиник ва функционал ўзгаришларга олиб келади, шу туфайли нейрохирург, андролог, репродуктолог мутахассисликдаги шифокорларнинг бу масалага клиник ёндашуви эътиборга молик ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Теряева Н.Б., Мошкин А.В. Возможности реализации адаптивных эффектов стресса после черепно-мозговой травмы // Вопросы нейрохирургии. – 2016. - №3. – С.114-117.
2. Geddes RI, Kapoor A, Hayashi K, et al. Hypogonadism induced by surgical stress and brain trauma is reversed by human chorionic gonadotropin in male rats: A potential therapy for surgical and TBI-induced hypogonadism? // Endocrinol Diabetes Metab. – 2021. - №4(3). – P.1-11.
3. Giner J, Mesa Galán L, Yus Teruel S, et al. Traumatic brain injury in the new millennium: new population and new management // Neurologia (Engl Ed). – 2022. - №37(5). – P.383-389.
4. Русинко И.М., Русинко Н.М., Приходько А.А.1, Билык А.В., Билык Л.В., Вовк М.А., Квятковский Е.А., Коштура В.В. Нейрогенная эректильная дисфункция как последствие перенесенной черепно-мозговой травмы. - Урология, андрология, нефрология – достижения, проблемы, шляхи вирішення. – Харків. – 2018. - С.168-169.
5. Кубасов Р.В. Гормональные изменения в ответ на экстремальные факторы внешней среды // Вестник РАМН. – 2014. - №9(10). – С.102–109.
6. Toufexis D, Rivarola MA, Lara H, Viau V. Stress and the reproductive axis // J Neuroendocrinol. – 2014. - №26(9). – P.573-586.
7. Gray S, Bilski T, Dieudonne B, Saeed S. Hypopituitarism After Traumatic Brain Injury // Cureus. – 2019. - №11(3). – P.4163-4171.
8. Gilis-Januszewska A, Kluczyński Ł, Hubblewska-Dydejczyk A. Traumatic brain injuries induced pituitary dysfunction: a call for algorithms // Endocr Connect. – 2020. - №9(5). – P.112-123.
9. Prencipe N, Marinelli L, Varaldo E at all. Isolated anterior pituitary dysfunction in adulthood //

- Front Endocrinol (Lausanne). – 2023. - №14. – A.1100007. – P.1-21.
10. Golan R, Scovell JM, Ramasamy R. Age-related testosterone decline is due to waning of both testicular and hypothalamic-pituitary function // *Aging Male*. – 2015. - №18(3). – P.201-204.
 11. Hohl A, Zanela FA, Ghisi G, et al. Luteinizing Hormone and Testosterone Levels during Acute Phase of Severe Traumatic Brain Injury: Prognostic Implications for Adult Male Patients // *Front Endocrinol (Lausanne)*. -2018. - №9. – P.29-36.
 12. Grashow R, Weisskopf MG, Miller KK, et al. Association of Concussion Symptoms With Testosterone Levels and Erectile Dysfunction in Former Professional US-Style Football Players // *JAMA Neurol*. -2019. - №76(12). – P.1428-1438.
 13. Vijapur SM, Yang Z, Barton DJ, et al. Anti-Pituitary and Anti-Hypothalamus Autoantibody Associations with Inflammation and Persistent Hypogonadotropic Hypogonadism in Men with Traumatic Brain Injury // *J Neurotrauma*. – 2020. - №37(14). – P.1609-1626.
 14. Reifschneider K, Auble BA, Rose SR. Update of Endocrine Dysfunction following Pediatric Traumatic Brain Injury // *J Clin Med*. -2015. - №4(8). P.1536-1560.
 15. Graham, N S, Sharp D J. Dementia after traumatic brain injury // *BMJ*. – 2023. - №383. – P.2065-2066.
 16. Kim HJ, Tsao JW, Stanfill AG. The current state of biomarkers of mild traumatic brain injury // *JCI Insight*. – 2018. - №3(1). – A.97105. – P.1-10.
 17. Engler-Chiurazzi EB, Brown CM, Povroznik JM, et al. Estrogens as neuroprotectants: Estrogenic actions in the context of cognitive aging and brain injury // *Prog Neurobiol*. – 2017. - №157. P.188-211.
 18. Bhasin S, Lincoff AM, Basaria S at all. Effects of long-term testosterone treatment on cardiovascular outcomes in men with hypogonadism: Rationale and design of the TRAVERSE study // *Am Heart*. – 2022. -№245. – P.41-50.
 19. Yang YJ, Chien WC, Chung CH, et al. Risk of Erectile Dysfunction After Traumatic Brain Injury: A Nationwide Population-Based Cohort study in Taiwan // *Am J Mens Health*. – 2018. - №12(4). – P.913-925.
 20. Манухова Д.А., Салухов В.В., Айсаева С.В. Оценка влияния ранений различной степени тяжести на функцию гипофиз-гонадной системы Итоговая конференция военно-научного общества курсантов, студентов и слушателей военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. - Санкт-Петербург. – 2023. - С. 361-366.
 21. Undurti A, Colasurdo EA, Sikkema CL, et al. Chronic Hypopituitarism Associated with Increased Postconcussive Symptoms Is Prevalent after Blast-Induced Mild Traumatic Brain Injury // *Front Neurol*. – 2018. - №9. P.72-85.
 22. Lee J, Anderson LJ, Migula D, et al. Experience of a Pituitary Clinic for US Military Veterans With Traumatic Brain Injury // *Journal of the Endocrine Society*. – 2021. - №5(4). – P.1-14.
 23. Barton DJ, Kumar RG, McCullough EH at all. Persistent Hypogonadotropic Hypogonadism in Men After Severe Traumatic Brain Injury: Temporal Hormone Profiles and Outcome Prediction // *Head Trauma Rehabil*. – 2016. - №31(4). – P.277-287.
 24. Matos B, Publicover SJ, Castro LFC, et al. Brain and testis: more alike than previously thought? // *Open Biol*. – 2021. - №11(6). – A.200322. – P.1-11.
 25. Villapol S, Loane DJ, Burns MP. Sexual dimorphism in the inflammatory response to traumatic brain injury // *Glia*. – 2017. - №65(9). – P.1423-1438.
 26. Neale KJ, Reid HMO, Sousa B, et al. Repeated mild traumatic brain injury causes sex-specific increases in cell proliferation and inflammation in juvenile rats // *J Neuroinflammation*. – 2023. - №20(1). – P.250-270.
 27. Файзиев Х.Б., Тешаев Ш.Ж. Черепно-мозговая травма и иммунитет // *Новый день в медицине*. – 2020. - №2(30). - С.577-579.
 28. Mahajan C, Prabhakar H, Bilotta F. Endocrine Dysfunction After Traumatic Brain Injury: An Ignored Clinical Syndrome? // *Neurocrit Care*. – 2023. - №39(3). – P.714-723.

Иктибос учун: Рахимова Г.Ш. Травматик бош мия шикастланишида уруғдонлардаги клиник ва функционал ўзгаришлар (адабиётлар шархи) // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 1035–1038. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17933064>